

RAQAMLI MODELLASHTIRISH VA KOMPYUTER SIMULYATSIYALARINING MUHANDISLIKDA QO‘LLANILISHI

ass. Rajabov J.I., talaba Abdulboriyeva A.A., talaba Turg`unova M.Sh.

Namangan Davlat Texnika Universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449091

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli modellashtirish va kompyuter simulyatsiyalarining muhandislik sohalarida qo‘llanilishi, ularning ahamiyati, asosiy usullari va afzalliklari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada turli muhandislik sohalarida qo‘llanilayotgan raqamli modellashtirish usullari va zamonaviy dasturiy vositalar haqida ham batafsil ma’lumot beriladi.

Annotation: This article examines the application of digital modeling and computer simulations in engineering fields, their significance, key methods, and advantages. Additionally, the article provides detailed information about the digital modeling techniques used in various engineering disciplines and modern software tools.

Аннотация: В данной статье рассматривается применение цифрового моделирования и компьютерных симуляций в инженерных областях, их значимость, основные методы и преимущества. Также в статье представлена подробная информация о методах цифрового моделирования, используемых в различных инженерных дисциплинах, и современных программных инструментах.

Kalit so‘zlar: raqamli modellashtirish, kompyuter simulyatsiyasi, muhandislik, raqamli model, department, potentsial talab, tahlil, optimallashtirish, inshootlar loyihalash, aerodinamika, avtomatlashtirish.

Keywords: digital modeling, computer simulation, engineering, digital model, department, potential demand, analysis, optimization, structural design, aerodynamics, automation.

Ключевые слова: цифровое моделирование, компьютерная симуляция, инженерия, цифровая модель, департамент, потенциальный спрос, анализ, оптимизация, проектирование сооружений, аэродинамика, автоматизация.

Kirish. Zamonaviy muhandislik jarayonlarida raqamli texnologiyalarning oʻrni tobora ortib bormoqda. Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi natijasida murakkab tizimlarning modelini yaratish va tahlil qilish imkoniyati kengayib, loyihalash jarayoni tezlashdi va aniqligi oshdi. Raqamli modellashtirish va kompyuter simulyatsiyalari muhandislik sohalarida qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu usul orqali yangi mahsulotlarni ishlab chiqish, ularning samaradorligini oshirish va potentsial muammolarni oldindan aniqlash mumkin.[1]

Raqamli modellashtirish - bu maxsus dasturiy ta'minot yordamida 3D ob'ektning matematik tasvirini yaratishni o'z ichiga olgan jarayon. U dizaynlarni vizualizatsiya qilish, simulyatsiya qilish va yaxshilash uchun animatsiya, muhandislik va o'yin kabi turli sohalarda keng qo'llaniladi. Raqamli modellashtirishni o'zlashtirish asboblar va usullarni, jumladan, haykaltaroshlik, tekstura va renderlashni tushunishni o'z ichiga oladi. [2]

Muhandislikda modellar va simulyatsiyalardan foydalanish yaxshi tan olingan. Simulyatsiya texnologiyasi barcha amaliy sohalardagi muhandislar uchun muhim vositadir. Raqamli model fizika, matematika yoki mantiqiy ifodalarni o'z ichiga olgan haqiqiy yoki kontseptual tizimni ifodalaydi. Simulyatsiya - vaqt o'tishi bilan modelni amalga oshirish usuli. Birgalikda modellar va simulyatsiyalar Departamentga taklif so'rovi e'lon qilinishidan oldin potentsial talablarni tekshirish, muhandislik o'zgarishlari buyurtmalarini yoki dasturni yangilash va hokazolarni baholash imkonini beradi.[1]

Muhandislik sohasida quyidagi yo‘nalishlarda qo‘llaniladi:

Mexanik tizimlar	mashinasozlikda yuklanishlar taqsimoti va harakat dinamikasini modellashtirish.
Elektronika	elektr zanjirlarining ishlashini sinash va optimallashtirish.
Qurilish	inshootlarning bardoshlilikini va seysmik ta'sirlarga chidamliligini tahlil qilish.
Energetika	issiqlik va elektr energiya tizimlarini simulyatsiya qilish.
Aerokosmik muhandislik	havo va kosmik apparatlarining aerodinamik xususiyatlarini oldindan tahlil qilish.
Avtomatlashtirish va robototexnika	avtomatik boshqaruv tizimlarini modellashtirish va optimallashtirish.[5]

Kompyuter simulyatsiyasi real tizimlarning harakatini virtual muhitda yaratish va tahlil qilish jarayonidir. Muhandislikda bu usul quyidagi yo‘nalishlarda samarali ishlatiladi:

Dinamik jarayonlarni o‘rganish – avtomobillar va samolyotlarning aerodinamikasi.

Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish – ishlab chiqarish liniyalarining samaradorligini oshirish.

Ekologik monitoring – sanoat chiqindilarining atrof-muhitga ta'sirini baholash.

Materialshunoslik – yangi materiallarning xususiyatlarini modellashtirish va ularning bardoshlilikini tahlil qilish.

Biomuhandislik – inson a'zolari va tibbiy implantatlarning ishlashini virtual muhitda sinovdan o'tkazish.

Raqamli modellashtirish va simulyatsiyalar muhandislik jarayonlarini yanada samarali amalga oshirishga yordam beradi:

-**Aniqlik va ishonchlilik** – eksperimental tadqiqotlarga qaraganda aniqroq natijalar olish imkonini beradi.

-**Vaqt va resurslarni tejash** – real obyektlar ustida sinov o‘tkazishga ehtiyojni kamaytiradi.

-**Xavfsizlikni oshirish** – xavfli tajribalar o‘rniga virtual modellar orqali test qilish imkonini yaratadi.

-**Innovatsion yondashuvlar** – yangi mahsulot va texnologiyalarni sinash va rivojlantirish imkonini beradi.

-**Moslashuvchanlik** – turli stsenariylarni tekshirish va eng samarali variantni aniqlash imkonini beradi.[3]

Zamonaviy Dasturiy Vositalar: Bugungi kunda raqamli modellashtirish va kompyuter simulyatsiyalari uchun quyidagi dasturiy ta’minotlar keng qo‘llaniladi:

1)**ANSYS, Abaqus** – mexanik tahlil va stress taqsimoti uchun;

2)**MATLAB, Simulink** – tizim dinamikasi va boshqaruv tizimlarini modellashtirish uchun;

3)**AutoCAD, SolidWorks** – texnik chizmalar va mexanik tizimlarni yaratish uchun;

4)**COMSOL Multiphysics** – turli fizik jarayonlarni modellashtirish uchun.

5)**Fluent, OpenFOAM** – aerodinamika va suyuqlik oqimlarini tahlil qilish uchun.

6)**LabVIEW** – avtomatlashtirish va real vaqt rejimidagi simulyatsiyalar uchun.[4]

Xulosa. Raqamli modellashtirish va kompyuter simulyatsiyalari muhandislik sohalarida keng qo‘llanilib, loyihalash jarayonini tezlashtiradi, tahlil natijalarining aniqligini oshiradi va resurslarni tejaydi. Kelajakda ushbu texnologiyalar yanada rivojlanib, muhandislik sohalarining yanada yuqori samaradorlik bilan ishlashiga yordam beradi. Raqamli modellashtirishning qo‘llanilishi yangi innovatsion mahsulotlar yaratish, murakkab tizimlarni chuqurroq tahlil qilish va muhandislik jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Banks J. Discrete event system simulation. – Pearson Education India, 2005.
2. Digital modeling. Digital Terrain modeling.
URL.<https://www.studysmarter.co.uk/explanationsarchitecture/architectural-technology/digital-modeling>.
3. Chapra S. C., Canale R. P. Numerical Methods for Engineers McGraw-Hill //Inc., New York. – 1988.
4. Фишман Г.С. Дискретно-событийное моделирование: моделирование, программирование и анализ. – Нью-Йорк: Springer, 2001. – Т. 537.
5. Law A. M., Kelton W. D., Kelton W. D. Simulation modeling and analysis. – New York: McGraw-hill, 2000. – Т. 3. – С. 4.